

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПАРНАСИЗМА И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ В ВОКАЛЬНОМ ЦИКЛЕ «ПАСТОРАЛЬНАЯ ПОЭМА» Ж. МАССНЕ

78.03(44):784.3.071.1

Кудрявцев В. Ю. Эстетические принципы французского поэтического парнасизма и их отображение в вокальном цикле «Пасторальная поэма» Ж. Массне. Установленные взаимосвязи между французским поэтическим парнасизмом последней трети XIX века и камерно-вокальным творчеством Ж. Массне позволили обнаружить парнасские воздействия в композиторском стиле Мастера. Определена ипостась Ж. Массне — автора камерно-вокальных циклов — как композитора-парнасца. Обнаружение в камерно-вокальном творчестве французского художника жанровых черт пасторали способствует пересмотру сложившегося в истории литературы и музыки утверждения о деактуализации этого жанра в западноевропейском искусстве последней трети XIX века. Нахождение комплекса жанровых черт драматической пасторали позволяет причислить камерно-вокальное наследие композитора к классической для национального французского искусства пасторальной жанрово-стилевой направленности.

Ключевые слова: французский поэтический парнасизм, пастораль, поэт-парнасец, композитор-парнасец, композиторский парнасизм.

Кудрявцев В. Ю. Естетичні принципи французького поетичного парнасізму і їх відображення у вокальному циклі «Пасторальна поема» Ж. Массне. Установлені взаємозв'язки між французьким поетичним парнасізмом останньої третини XIX століття і камерно-вокальною творчістю Ж. Массне дозволили виявити парнаський вплив у композиторському стилі Майстра. Визначена іпостась Ж. Массне — автора камерно-вокальних циклів — як композитора-парнасця. Виявлення в камерно-вокальній творчості французького митця жанрових рис пасторали сприяє перегляду сформованого в історії літератури і музики ствердження про деактуалізацію жанру пасторали в західноєвропейському мистецтві останньої третини XIX століття. Знаходження комплексу жанрових рис драматичної пасторали дозволяють зарахувати камерно-вокальну спадщину композитора до класичної для національного французького мистецтва пасторальної жанрово-стильової спрямованості.

Ключові слова: французький поетичний парнасізм, пастораль, поет-парнасець, композитор-парнасець, композиторський парнасізм.

Kudryavtsev V. The aesthetic principles of the French poetic Parnasism and their depiction in the vocal cycle “The Pastoral Poem” by J. Massenet. The penetration of properties of the principles formed in one of the art forms of one or another aesthetic-style trend into adjacent species — one of the laws governing the development of artistic culture. Similar processes in the history of French art in the last third of the nineteenth and early twentieth centuries are observed, for example, in the field of impressionism, symbolism. However, if the named style trends have received a fairly wide interpretation in musicology, then the influence of French Parnasism on its contemporary musical art and, above all, the chamber-vocal work of J. Massenet, has not yet become the subject of a special musicological study. At the same time, the composer's consistent appeal to the work of the French Parnasian poets characterizes the verbal basis of many of his chamber-vocal works. This means that the aesthetics of French Parnasism met in the chamber-vocal work of J. Massenet a reflection, specific to the original compositional style and thinking. In the chamber-vocal heritage of J. Massenet a special place belongs to “The Pastoral Poem”. One of the external indicators of this uniqueness of the studied cycle lies in the fact that J. Massenet only once involved in his poetic context the poems of two French poets representing different historical epochs — Jean-Pierre Claris de Florian (1755–1784) and Armand Silvestre (1837–1901). The composer was able to unite into one vocal cycle poems of French poets of the different historical epochs with the help of the style and thematic affinity of French poetry which was inherent to the middle of the eighteenth and the last third of the nineteenth centuries,

Кудрявцев В. Ю.

namely, a passion for pastoral, that is observed in the relevant plot, symbolism and poetics. Appeal to the pastoral imagery is typical in the French national style as a whole, combining in a certain unity both different historical epochs and different types of art. Pastoralism, as a type of artistic thinking, characterized French art at various stages of its genre-style development. If in the eighteenth century pastoralism was one of the symbols of both baroque and classicist-preromantic musical art of France, then in the last third of the nineteenth century it represented a range of artistic and aesthetic interests of the constructive period, reflected in the work of the association of poets-Parnasians formed at that time. The very name of the poetic movement indicates that the basic principle in the process of forming a set of its inherent aesthetic positions was the cult of inspiration, a dialogue with the Muses, the dwelling of which, as is known, was Mount Parnassus. The Parnasian poet himself acted as a kind of Apollo — the leader of the Muses, which, in turn, were for him a source of inspiration. J. Massenet, who feels a deep inner affinity both with the aesthetic principles of French Parnasism and with the Parnasian poets, as the author of chamber-vocal cycles, many of which are inspired by the French Parnasian Muse, can be attached to that incarnation of the artist of the last third of the 19th century, which is defined by the concepts “Olympian”, “leader of the Muses of Apollo”. J. Massenet chamber-vocal creativity allows us to determine the essence of his creative individuality by defining the *composer-parnasian*.

According to the ancient Greek symbolism, a system of aesthetic principles of French Parnasian poets was formed. The poetic art of the Parnasian poets in the last third of the XIX century included not only declared analogies and ancient Greek poetic art, but also a hidden system of ancient allusions. Antique symbols of a pastoral nature, arcade-like landscape, enlightened love theme contributed to expression of the French poets-Parnasians aesthetic credo in the last third of the XIX century. Poetic searches of French Parnasians were not only retrospective, imprinted in a kind of “small” Revival of ancient aesthetics, but also met the task of innovative achievements in context of the modern historical period.

It is possible that Massenet's appeal to the chamber-vocal cycle genre is due to the composer's deep interest in aesthetics of the contemporary literary and poetic national movement that entered the history of French art as modern Parnasism («Le Parnasse Contemporain»).

Conclusions. The established relationship between the French poetic Parnasism of last third of the XIX century and chamber-vocal creativity of J. Massenet allowed to detect Parnasian influences on the composer's musical art. On this basis, the hypostasis of J. Massenet, the author of chamber-vocal cycles, was defined as a parnasian composer. The discovery of the pastore genre features in the chamber-vocal work of French Master is the basis for revision about the pastoral genre deactualization in Western European art of the last third of the XIX century of expression that has developed in the history of literature and music. The establishment in the J. Massenet cycle a complex of genre features of dramatic pastoral makes it possible to conclude that the composer's chamber-vocal heritage belongs to classic for the national French art pastoral genre-style vector.

Keywords: French poetic parnasism, pastoral, poet-parnasist, composer-parnasist, composer parnasism.

Постановка проблемы. Проникновение свойств сформировавшегося в одном из видов искусства принципов того или иного эстетико-стилевого направления в смежные виды — одна из закономерностей развития художественной культуры. Подобные процессы в истории французского искусства последней трети XIX — на-

чала XX века наблюдаются, например, в области импрессионизма, символизма. Однако если названные стилевые тенденции получили достаточно широкое осмысление в музыковедении, то влияние французского парнасизма на современное ему музыкальное искусство и, прежде всего, камерно-вокальное творчество Ж. Массне до сих пор не становилось предметом специального музыковедческого исследования. Вместе с тем последовательное обращение композитора к творчеству французских поэтов-парнасцев характеризует вербальную основу многих его камерно-вокальных произведений. Это означает, что эстетика французского парнасизма нашла в камерно-вокальном творчестве Ж. Массне отражение, специфизированное оригинальным композиторским стилем и мышлением.

Цель статьи — изучить специфику воплощения эстетических принципов французского парнасизма в вокальном цикле «Пасторальная поэма» Ж. Массне.

Анализ последних исследований и публикаций. Тематика данной статьи, к сожалению, не рассматривалась в современном отечественном музыковедении. Из зарубежных публикаций возможно упомянуть докторскую диссертацию техасского музыковеда Chae Eunhee [4].

Изложение основного материала исследования. В камерно-вокальном наследии Ж. Массне «Пасторальной поэме» принадлежит особое место. Одно из внешних показателей этой уникальности изучаемого цикла заключается в том, что Ж. Массне единственный раз вовлек в его поэтический контекст стихотворения двух французских поэтов, представляющих различные исторические эпохи: Жана-Пьера Клари де Флориана (1755–1784) и Армана Сильвестра (1837–1901). Объединить в один вокальный цикл стихотворения французских поэтов различных исторических эпох композитору позволила стилевая и тематическая общность, присущая французской поэзии середины XVIII и последней трети XIX столетий, а именно пристрастие к пасторали, что наблюдается в соответствующей сюжетике, символике и поэтике. Обращение к пасторальной образной сфере характерно для французского национального стиля в целом, объединяя в некое единство как различные исторические эпохи, так и различные виды искусства. Пасторальность как тип художественного мышления характеризовала французское искусство на различных этапах его жанрово-стилевого развития. Если в XVIII веке пасторальность являла собой один из символов как барочного, так и классицистско-преромантического музыкального искусства Франции, то в последней трети XIX века таковая представляла круг художественно-эстетических интересов постромантического периода, отразившись в творчестве сформировавшегося в это время объединения поэтов-парнасцев.

Показательно распределение между номерами вокального цикла пасторалей на стихи Ж. П. Флориана и А. Сильвестра. В структуре 6-частного вокального цикла доминируют во-

кальные сцены со стихотворениями Флориана. На стихи поэта последней трети XVIII века Ж. Массне написал 1 и 6 номера, образующие общую внешнюю пасторальную «раму» вокального цикла; 2 и 5 номера, в которых идет речь о страданиях пастушка по поводу быстротечности счастья, о приводящих к безумию любовных воспоминаниях (с ними связывается функция внутренней лирической «арки» вокального цикла); а также № 4, которому композитор отвел функцию медленного центра в контексте вокального цикла. Что же касается вокальных пасторалей, написанных на поэтические тексты А. Сильвестра, то им также приписывается своеобразная арочная функция: №№ 3 и 5 представляют собой, согласно авторским ремаркам, две интермедии, в обрамлении которых пребывает № 4 — лирический центр вокального цикла.

Определение , которое означало принадлежность того или иного французского поэта последней трети XIX века к творческой группе «Парнасцы», впервые появляется в антологии «Le Parnasse Contemporain» («Современный Парнас», в 3-х томах, 1866, 1871, 1876 гг. [5, с. 6]), которую, как отмечает Chae Eunhee, отредактировали Louis Xavier, Ricard, Catulle Mendès и опубликовал Alphonse Lemerre.

Для парнасианства как поэтического движения, сформировавшегося во Франции в течение 1866–1880 гг., характерны пасторальная тематика, стремление к совершенству художественной формы, идеализации явлений действительности. Поэты-парнасцы исповедовали принцип «искусство ради искусства», уходя от «проклятых вопросов современности» в сферу идеального (пасторального), идиллического. Развивая традиции романтизма, парнасцы, однако, не стремились воспроизводить присущее романтикам тяготение к яркой индивидуализации образов, предпочитая объективно-спокойный тон обобщения личных переживаний и размышлений, окрашенных в сентиментально-меланхолические тона. Не случайно, согласно наблюдению Chae Eunhee, идеальным воплощением совокупного образа поэта-парнасца было его уподобление олимпийскому богу [4]. Пребывание поэта-парнасца «над страстями» лирического героя, как и помещение лирического действия в пасторальное обрамление, несколько «снимает» ту ноту отчаяния, которое, как правило, пронизывает духовный мир создаваемых им стихотворений. Само наименование поэтического движения указывает на то, что основополагающим началом в процессе формирования свода присущих ему эстетических позиций были культ вдохновения, диалог с Музами, обиталищем которых, как известно, была гора Парнас. Сам же поэт-парнасец выступал в роли своего рода Аполлона — предводителя Муз, которые, в свою очередь, являлись для него источником вдохновения. Ж. Массне, ощущающий глубокое внутреннее родство как с эстетическими принципами французского парнасизма, так и с поэтами-парнасцами, как автор камерно-вокальных циклов, многие из которых

вдохновлены французской парнасской Музой, может быть приобщен к той ипостаси художника последней трети XIX века, что определяется понятиями «олимпиец», «предводитель Муз Аполлон». Камерно-вокальное творчество Ж. Массне позволяет определить сущность его творческой индивидуальности посредством дефиниции *ком-позитор-парнасец*.

В опоре на древнегреческую символику была сформирована система эстетических принципов французских поэтов-парнасцев. Поэтическое искусство поэтов-парнасцев последней трети XIX века включало в себя не только декларированные аналогии с древнегреческим поэтическим искусством, но и скрытую систему античных аллюзий. Однако только лишь следование античным традициям отнюдь не исчерпывало сущность эстетических принципов поэтического объединения французских парнасцев последней трети XIX столетия. Обращение к «проклятым вопросам современности» в эстетической системе, свойственной французским парнасцам, было искусно завуалировано обращением к вечным темам искусства, сформированным в античном наследии. Античная символика пасторального характера, пейзажность аркадийного типа, просветленная любовная тематика способствовали выражению эстетического кредо французских поэтов-парнасцев последней трети XIX века. Поэтические искания французских парнасцев имели не только ретроспективный характер, запечатленный в своего рода «малом» Возрождении античной эстетики, но и отвечали задаче новаторских свершений в контексте современного им исторического периода.

Возможно, что само обращение Ж. Массне к жанру камерно-вокального цикла обусловлено глубокой заинтересованностью композитора эстетикой современного ему литературно-поэтического национального движения, вошедшего в историю французского искусства как современный парнассизм («Le Parnasse Contemporain»). Во всяком случае, вокальные циклы Ж. Массне, созданные в течение 1866 — 1880-х годов («Апрельская поэма», «Пасторальная поэма», «Октябрьская поэма», «Поэма воспоминания», «Зимняя поэма») возникли в период расцвета парнасского движения во Франции. Более того, само обращение Ж. Массне к жанру камерно-вокального цикла хронологически совпадает с годом выхода первого тома трехтомной антологии «Современный Парнас». О воздействии эстетики французского поэтического Парнаса на композиторское творчество Ж. Массне свидетельствует обращение композитора к поэтическим шедеврам поэтов-парнасцев и прежде всего Армана Сильвестра, на стихи которого написаны «Апрельская поэма», «Пасторальная поэма», «Поэма воспоминания», «Зимняя поэма». Возможно, что само жанровое имя, данное Ж. Массне собственным вокальным циклам, продиктовано идеализацией жанра поэмы, в которой запечатлены не только и не столько романтические воздействия, сколько переосмысленные в парнасском ключе античные традиции.

Среди вокальных поэм Ж. Массне наиболее ярко парнасскую символику и тематику представляет «Пасторальная поэма» (1872), написанная на стихи поэта-парнасца А. Сильвестра и Ж.-П. Флориана. Возникшая в период расцвета движения французского парнассизма, поэма пасторалей Ж. Массне явилась воплощением парнасской эстетической концепции в музыкальном искусстве. Пастораль, как и пасторальная тематика, — характерный жанрово-стилевой «срез» французского поэтического парнассизма — нашли своеобразное отражение в композиторском парнассизме Ж. Массне.

Анализ вокальных циклов Ж. Массне «Апрельская поэма», «Октябрьская поэма», «Поэма любви» позволяет сделать вывод о том, что в каждом из них, так или иначе, присутствует завуалированная пасторальная семантика, представая то ли в картинах-воспоминаниях «утраченного рая» (например, «Апрельская поэма» № 8), то ли в иллюзорных видениях будущего (например, «Октябрьская поэма» № 2). Следовательно, парнасская символика в вокальном творчестве Ж. Массне выходит за пределы собственно «Пасторальной поэмы».

Наличие общей тематики парнасского толка как в стихотворной, так и в музыкальной составляющих вокальных поэм Ж. Массне позволяет предположить, что музыкальная образность и драматургия вокальных циклов французского композитора может быть трактована как своеобразный музыкальный аналог поэтического движения парнасцев.

Однако парнасская тематика не исчерпывает парнасских аллюзий и ассоциаций в вокальных циклах поэм Ж. Массне. В шести сценах «Пасторальной поэмы» наблюдается своеобразное претворение определяющего сущность французского парнассизма принципа «искусство ради искусства». Об этом свидетельствует многогранное воплощение пасторально-идиллического начала — весны как «сезона любви», пастушеской символики (характерная пространственная атрибутика — роща, дуновение ветра, течение ручья; пасторальная звуковая символика — «голоса» эхо, инструментальных наигрышей, сельской фауны и флоры, песенно-танцевальная стихия), взаимодействие тем памяти и забвения. Как и парнасски ориентированные поэты, Ж. Массне обращается к звуковой символике пасторали, свойства которой представлены в фундаментальном труде А. Коробовой [2]. Так, в 1 и 2 номерах в фортепианной (а затем и в вокальной) партии воспроизводится образный строй свирельных наигрышей и их переключки в виде эхо; в № 2 — воссоздание жанровых черт Musette; в № 3 — крик петуха как знак пробуждения, пасторальный символ Авроры (зари); в № 4 — струи ручья (потока), символизирующие в данном случае стремление безжалостных воспоминаний, грозящих безумием, разрушением пасторальной идиллии. Кроме того, вокальный цикл (за исключением №№ 4 и 5) пронизывает пасторальный ритм (см. об этом [там же]) в виде разновидностей трехдольно

организованных размеров: 9/8 (в № 1), 6/8 (№ 2), 3/8 (№ 3), 6/4 и 9/8 (в финальном № 6).

Каждой из шести сцен «Пасторальной поэмы» Ж. Массне, как и всему циклу в целом, присуще стремление к совершенному воплощению поэтических образов в музыкальной драматургии и форме. Об этом свидетельствует тяготение композитора к обрамлению вокального цикла хоровой идиллией — своего рода «аркой» (хор 1 и 6 «сцен»-поэм), конструирование развернутого целого в структуре того или иного номера на основе «нанизывания» простых форм (например, простых трехчастных форм в 1 номере); рефренность ряда композиций (например, № 3 — «Заря», в котором функция рефрена связывается с имитацией утреннего крика петуха «Cocotico»).

Уникальность цикла заключается в том, что лишь в нем композитор использовал стихи не одного, а двух поэтов. Кроме того, как подчеркивает Chaе Eunhee, только лишь в «Пасторальной поэме» один из поэтов, а именно Ж.-П. Флориан не является современником композитора (по наблюдению Chaе Eunhee [4]). По-видимому, объединение в пределах одного вокального цикла поэтических произведений двух разных поэтов, не являющихся современниками, следует объяснить тем, что композитор был заинтересован представить пасторальную тематику разных исторических эпох, трактуя ее как некий общий, универсальный символ французской национальной культуры. Следует предположить, что Ж. Массне распространил парнасские идеалы на творчество поэта второй половины XVIII столетия, по сути, приобщив его к кругу парнасских поэтов последней трети XIX столетия. Наличие тематической общности позволило композитору усмотреть в стихотворениях поэта другой исторической эпохи ту «родственную душу», что предвосхитила в своем искусстве мироощущение последней трети XIX века.

О своеобразном отношении композитора к поэтическому тексту и его авторам свидетельствует необычное для классического вокального цикла расположение их имен. Если обычно имя (имена) поэта (поэтов) композитор помещает до начала произведения, то в данном случае композитор вводит их после окончания поэтического текста каждого из номеров, располагая его в скобках. Невольно возникает сравнение с фортепианными прелюдиями К. Дебюсси, поэтические программные названия которых композитор, как известно, располагал после их окончания. Проведение параллелей со своеобразием проявления программного метода в Прелюдиях К. Дебюсси позволяет сделать вывод относительно того, что в данном вокальном цикле композитор отнюдь не стремился фокусировать внимание на отделении имен поэтов от своего собственного музыкального «прочтения» поэтических текстов. Не свидетельствует ли это о том, что Ж. Массне стремился к воссозданию некоего единого, универсального образа поэта-композитора, подобно тому, который был характерен для эпохи Гомера, когда существовал единый автор поэмы, являющийся в одном лице и композитора, и автора поэтических строк.

Согласно гомеровской традиции, поэма представляет собой эпический жанр, структурные элементы которого — песни. Однако Ж. Массне в «Пасторальной поэме» склонен трактовать единицы монологического жанра в виде сцен, о чем свидетельствует авторская ремарка на титуле клавира («сцены из Флориана и Арманда Сильвестра»). Так в эпический жанр проникают черты театральности, музыкально-сценического, драматического искусства, оперности. Эпическое и драматическое в вокальном цикле Ж. Массне объединены пасторальностью как типом композиторского мышления, мировидения.

В число уникальных черт «Пасторальной поэмы» входит и сообщение авторских названий каждой из шести частей вокального цикла, тогда как во всех остальных произведениях Ж. Массне в данном жанре, за исключением «Вечерней поэмы» (1895) на стихи Ж. Ванора, вокально-инструментальные пьесы числятся исключительно под номерами. В «Пасторальной поэме» композитор подчеркивает не только номерную структуру вокального цикла, но и присущую его частям тематическую общность.

Композиционно-структурные, как и жанрово-стилевые закономерности смыслообразования вокального цикла Ж. Массне «Пасторальная поэма» свидетельствуют о том, что в нем воплощены свойства такой внутрижанровой разновидности пасторали, как драматическая. Наличие фортепианной «увертюры», хорового обрамления, двух пасторально-лирических «сцен» (№№ 2, 4), разделенных интермедиями (№№ 3 и 5), — весь приведенный комплекс черт свидетельствует о принадлежности вокального цикла композитора к драматической жанровой разновидности пасторали.

Специфичны жанровые черты «Пасторальной поэмы», поскольку она представляет собой камерно-вокальный цикл с чертами хоровой кантаты. В парнасском сочинении Ж. Массне камерно-вокальный цикл словно бы «вписан» в кантатно-хоровое «окружение»: подобно «арке», пасторальные женские хоры окаймляют сольные номера.

Если в предыдущие вокальные циклы вводит фортепианная прелюдия, то «Пасторальную поэму» открывает масштабная «фортепианная увертюра», в которой представлен пасторальный пейзаж. Наличие «фортепианной увертюры» свидетельствует о преломлении в вокальном цикле черт концертного жанра, например, кантаты.

Таким образом, в «Пасторальной поэме» взаимодействуют свойства камерного и концертного (кантатного) жанров. Кроме того, если учесть свойственные «Поэме» черты театральности, то в ее жанровом определении следует отвести соответствующую роль и оперности. Черты оперности проявляются в наличии фортепианной «Увертюры», в том, что сольная партия написана не для абстрактного лирического героя, а для Пастушка (Пастора, согласно авторской ремарке), любовь которого к прекрасной Пастушке составляет сюжет пасторальной драмы. В «Поэме» наблюдаются особенности, жанровые свойства монооперы пасторального типа, обрамленной хоровой «аркой».

Хоровое обрамление сольных номеров отличается двуплановой структурой. Если № 1 образует сопоставление фортепианной «увертюры» и хоровой сцены, то № 6 представляет собой сольное прощание лирического героя с пасторальным окружением и хоровой финал.

Оформляя музыкально-поэтическую концепцию с чертами сценичности, композитор значительное внимание уделяет тембровой драматургии. Согласно композиторской ремарке, в обрамлении женского хора в образе Пастушка должен представлять либо баритон, либо обладательница меццо-сопрано. Если цикл будет исполнять меццо-сопрано, то в таком случае в нем будут ощутимы традиции оперного искусства XVIII века, когда мужские партии препоручались женщинам. Подобная тембровая вариативность, свойственная вокальному циклу, свидетельствует о том, что Ж. Массне предполагал возможность воспроизведения в нем оперных традиций разных эпох.

Основной темповой характеристикой вокального цикла является Allegretto в его образных разновидностях (№ 1 Allegretto vivo, № 2 Allegretto con moto, № 3 Allegretto vivo assai, № 5 Allegretto — *très doux et toujours en s'effaçant jusqu'à la fin*, № 6 Allegretto appassionato). Allegretto как подвижный темп, с которым в эпоху симфонического мышления традиционно связывается воплощение такой ипостаси человека как *Homo ludens* (Человек играющий) [1, с. 27], способствует воплощению аркадийно-идиллической тематики пасторального характера. Лишь единственный из шести — четвертый номер («Пейзаж»), которому композитор отводит функцию медленного центра вокального цикла, написан в иной темповой характеристике — Lento. Именно в этом центральном номере цикла особую остроту обретает тема памяти, проникающая в пасторальную тематику цикла, пробуждающая безумие в душе лирического героя и грозящая разрушить любовную идиллию. В 4 части вокального цикла происходит смена ипостаси пасторального героя, который из человека играющего превращается в лирического героя (*Homo lirical*).

Выводы. Установленные взаимосвязи между французским поэтическим парнализмом последней трети XIX века и камерно-вокальным творчеством Ж. Массне позволили обнаружить парнаские воздействия в музыкальном искусстве композитора. На этом основании определена ипостась Ж. Массне — автора камерно-вокальных циклов — как композитора-парнасца. Обнаружение в камерно-вокальном творчестве французского Мастера жанровых черт пасторали является основанием для осуществления пересмотра сложившейся в истории литературы и музыки утверждения о деактуализации жанра пасторали в западноевропейском искусстве последней трети XIX века (см., например, концепцию С. Мокульского [3]). Установление в цикле Ж. Массне комплекса жанровых черт драматической пасторали позволяет сделать вывод о принадлежности камерно-вокального наследия композитора к классическому для национального французского искусства пасторальному жанрово-стилевому вектору.

Перспективы исследования заключаются в необходимости развития изложенных в статье положений относительно преломления черт поэтического парнаизма в камерно-вокальном творчестве Ж. Массне — композитора-парнасца.

Литература:

1. Арановский М. Г. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов [Текст] : исследовательские очерки / М. Г. Арановский. — Л. : Сов. композитор, 1979. — 287 с.
2. Коробова А. Г. Пастораль в музыке европейской традиции: к теории и истории жанра [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : 17.00.02 / А. Г. Коробова. — Электрон. данные. — М., 2007. — 43 с. — Режим доступа : <http://cheloveknauka.com/pastoral-v-muzyke-evropeyskoy-traditsii-k-teorii-i-istorii-zhanra> (дата обращения : 06.07.2018). — Загл. с экрана.
3. Мокульский С. Пастораль [Текст] / С. Мокульский / Литературная энциклопедия : В 11 т. / гл. ред. А. В. Луначарский. — М. : ОГИЗ РСФСР, Сов. энцикл., 1934. — Т. 8. — Стб. 471–475.
4. Chae E. Jules Massenet's Musical Prosody Focusing on His Eight Song Cycles And A Collection, Expressions Lyriques : A Lecture Recital, Together with Recitals of Selected Works of W. A. Mozart, F. Schubert, C. Debussy, R. Strauss, D. Argento, V. Bellini, J. Marx, W. Walton, C. Gounod, A. Scarlatti, G. Fauré, J. Rodrigo, H. Wolf, and Others [Электронный ресурс] : dissertation prepared for the degree of doctor of musical arts / Eunhee Chae ; University of North Texas (UNT). — Электрон. данные. — Denton, Texas, U.S., 2000. — Режим доступа : https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2727/m2/1/high_res_d/Dissertation.pdf (дата обращения : 06.07.2018). — Загл. с экрана.
5. Martino P. Parnasse et Symbolisme [Текст] / P. Martino. — Paris, 1954. — 218 p.
6. Mendès C. Légende du Parnasse contemporain [Текст] / Catulle Mendès. — Paris, 1883. — 303 p.

References:

1. Aranovskiy, M. G. (1979). *Simfonicheskiye iskaniya. Problema zhanra simfonii v sovetskoy muzyke 1960–1975 godov* [Symphonic quests. The problem of the symphony genre in Soviet music of 1960–1975]. Leningrad : Sov. kompozitor. (In Russian).
2. Korobova, A. (2007). Pastoral v muzyke evropeiskoi traditsii: k teorii i istorii zhanra [Pastoral in the music of European tradition: to the theory and history of the genre]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Retrieved from <http://cheloveknauka.com/pastoral-v-muzyke-evropeyskoy-traditsii-k-teorii-i-istorii-zhanra>. (In Russian).
3. Mokulskii, S. (1934). Pastoral [Pastoral]. In A. V. Lunacharskii, ed. *Literaturnaya entsiklopediya*. (Vols 1–11, vol. 8), (columns 471–475). Moscow : OGIz RSFSR, Sov. entcicl. (In Russian).
4. Chae, E. (2000). Jules Massenet's Musical Prosody Focusing on His Eight Song Cycles And A Collection, Expressions Lyriques : A Lecture Recital, Together with Recitals of Selected Works of W. A. Mozart, F. Schubert, C. Debussy, R. Strauss, D. Argento, V. Bellini, J. Marx, W. Walton, C. Gounod, A. Scarlatti, G. Fauré, J. Rodrigo, H. Wolf, and Others. *Doctor's thesis*. University of North Texas (UNT). Denton, Texas, U.S. Retrieved from https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2727/m2/1/high_res_d/Dissertation.pdf. (In English).
5. Martino, P. (1954). *Parnasse et Symbolisme*. Paris. (In French).
6. Mendès, C. (1883). *Légende du Parnasse contemporain*. Paris. (In French).